

PEDAGOGICAL SCIENCES

ABOUT SEMICONDUCTORS IN THE SCHOOL COURSE OF STUDY

Atiyev Aripkan
graduate student,
Zhetysu University named after Ilyas Zhansugurov

О ПОЛУПРОВОДНИКАХ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ОБУЧЕНИЯ

Атиев Арипкан
Магистрант,
Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова

Abstract

The article provides basic brief information about semiconductor physics, starting from the simple structure of semiconductor atoms and ending with their practical application. There are illustrations about the electronic, hole, intrinsic and impurity conductivities of electric current in semiconductors.

Аннотация

В статье приведена основная краткая информация о физике полупроводников, начиная от простого строения атомов полупроводников и заканчивая о практическом применении их. Приведены иллюстрации об электронной, дырочной, собственной и примесной проводимостях электрического тока в полупроводниках.

Keywords: impurity, donor, vacancy, conductivity, valence, covalence, holes.

Ключевые слова: примесь, донор, вакансия, проводимость, валентность, ковалентность, дырки.

Полупроводники — это материалы, без которых не могла бы существовать современная электроника. Их использование определяется не способностью проводить электричество, а возможностью изменять их электрические свойства, в частности, электрическое сопротивление. Это, в свою очередь, позволяет использовать эти материалы в устройствах, обрабатывающих электрический ток и содержащуюся в нем информацию.

В связи с их электрическими свойствами и возможными применениями в электротехнике и электронике материалы делятся на три основных типа: проводники, полупроводники и изоляторы. Полупроводники — это материалы, электрические свойства которых, в частности электрическое сопротивление, могут быть изменены в довольно широком диапазоне, в основном путем введения легирующих добавок, а также путем нагревания, освещения и т.д. Возможность изменять свойства позволяет использовать полупроводники в очень широком спектре приложений для обработки электрических сигналов. Например: для «выпрямления» тока, для усиления электрических сигналов, для управления токами, для преобразования тока в свет и света в электричество. Также работа всех типов компьютерных процессоров, микропроцессоров, чипов, полупроводниковой памяти обусловлена свойствами полупроводников[1].

Электропроводность проводников сильно зависит от окружающей температуры. При очень низкой температуре, близкой к абсолютному нулю (-273°C), полупроводники не проводят электриче-

ский ток, а с повышением температуры, их сопротивляемость току уменьшается. Если на полупроводник навести свет, то его электропроводность начинает увеличиваться. Используя это свойство полупроводников, были созданы фотоэлектрические приборы. Также полупроводники способны преобразовывать энергию света в электрический ток, например, солнечные батареи. А при введении в полупроводники примесей определенных веществ, их электропроводность резко увеличивается. Германий и кремний являются основными материалами многих полупроводниковых приборов и имеют во внешних слоях своих оболочек по четыре валентных электрона.

Атом германия состоит из 32 электронов, из которых лишь 4 валентных электрона могут считаться свободными, оставляя 28 электронов внутренней оболочкой удерживаемыми атомами. Атом кремния содержит 14 электронов, из них только 4 валентных электрона способны стать свободными, оставляя 10 электронов внутренней оболочкой прочно отключенными с атомами.

В случае, если в атоме полупроводника имеется хотя бы один свободный электрон, он может участвовать в проводимости электричества.

В полупроводниках атомы действуют в рамках структурной процедуры, где каждый атом окружен другими атомами. Взаимное расположение атомов таково, что их валентные электроны имеют общие орбиты, которые окружают соседние атомы, объединяя их в основном веществе. Рассмотрим упрощенный рисунок 1., кристалла полупроводника, где атомы обозначаются красным шариком с плюсом, а

межатомные связи показаны двумя линиями, символизирующими валентные электроны.

Рис.1 Структура атомов полупроводника

При температуре, близкой к абсолютному нулю полупроводник не проводит ток, так как в нем нет свободных электронов. Но с повышением температуры связь валентных электронов с ядрами атомов ослабевает и некоторые из электронов, вследствие теплового движения, могут покинуть свои атомы. Вырвавшийся из межатомной связи электрон становится «свободным», а там где он находился до этого, образуется пустое место, которое условно называют дыркой.

Чем выше температура полупроводника, тем больше в нем становится свободных электронов и дырок. В итоге получается, что образование «дырки» связано с уходом из оболочки атома валентного электрона, а сама дырка становится положительным электрическим зарядом равным отрицательному заряду электрона. А теперь давайте рассмотрим рисунок 2, где схематично показано явление возникновения тока в полупроводнике.

Рис. Появление электрического тока в полупроводнике

Если приложить некоторое напряжение к полупроводнику, контакты «+» и «-», то в нем возникнет ток. Вследствие тепловых явлений, в кристалле полупроводника из межатомных связей начнет освобождаться некоторое количество электронов (синие шарики со стрелками). Электроны, притягиваясь положительным полюсом источника напряжения, будут перемещаться в его сторону, оставляя после себя дырки, которые будут заполняться другими освобожденными электронами. То есть, под действием внешнего электрического поля носители заряда приобретают некоторую скорость направленного движения и тем самым создают электрический ток [2]. Например: освободившийся электрон,

находящийся ближе всего к положительному полюсу источника напряжения притягивается этим полюсом. Разрывая межатомную связь и уходя из нее, электрон оставляет после себя дырку..

Другой освободившийся электрон, который находится на некотором удалении от положительного полюса, также притягивается полюсом и движется в его сторону, но встретив на своем пути дырку, притягивается в нее ядром атома, восстанавливая межатомную связь.

Образовавшуюся новую дырку после второго электрона, заполняет третий освободившийся электрон, находящийся рядом с этой дыркой (Рис.1). В свою очередь дырки, находящиеся ближе всего к

отрицательному полному, заполняются другими освобожденными электронами (Рис.2). Таким образом, в полупроводнике возникает электрический ток. Пока в полупроводнике действует электрическое поле, этот процесс непрерывен: нарушаются межатомные связи — возникают свободные электроны — образуются дырки. Дырки заполняются освобожденными электронами — восстанавливаются межатомные связи, при этом нарушаются другие межатомные связи, из которых уходят электроны и заполняют следующие дырки.

Из этого процесса следует, что в «чистом» кристалле полупроводника количество электронов, которые высвобождаются и становятся свободными для проведения тока, равнозначны дыркам, которые остаются в решетке. Это приводит к тому, что электропроводность собственного полупроводника небольшая из-за высокого сопротивления, которое обеспечивает отключение тока. В этом случае движение электронов и дырок практически компенсируют друг друга, что приводит к низкой проводимости такого полупроводника. Да, именно так происходит процесс управления проводимостью полупроводников с помощью примесей. Добавление атомов других элементов с измененным числом валентных электронов в кристаллическую решетку полупроводника позволяет регулировать его электропроводность. Например, при замене атома оригинальными валентными электронами атомом с пятью валентными электронами, таким образом, как у кремния атома фосфора, получают лишние электроны, которые определяют электропроводность материала. В результате такой примеси полупроводник становится n-типом, где проводимость гарантирована свободными электронами [3].

Итак, атом полупроводника с пятой валентной оболочкой имеет пять электронов, из четырех которых обеспечивается связь с соседними атомами, пятый электрон остается свободным. Когда таких атомов будет больше в кристаллической стадии, количество оставшихся электронов увеличится, что сделает полупроводник ближе к металлу по своим характеристикам. В таком полупроводнике, назы-

ваемом n-типом, ток не обязательно должен сохранять разрушение межатомных связей. Полупроводники n-типа характеризуются тем, что альтернативными носителями заряда являются электроны, а не дырки, что отражается в их проводимости и обуславливает обозначение типа «n», происходящее от слова «отрицательный» (отрицательный) на английском языке.

Возьмем все тот же кристалл, но теперь заменим его атомом, в котором только три свободных электрона. Своими тремя электронами он свяжется только с тремя соседними атомами, а для связи с четвертым атомом у него не будет хватать одного электрона. В итоге образуется дырка. Естественно, она заполнится любым другим свободным электроном, находящимся поблизости, но, в любом случае, в кристалле такого полупроводника не будет хватать электронов для заполнения дырок. И чем больше будет таких атомов в кристалле, тем больше будет дырок. Чтобы в таком полупроводнике могли высвобождаться и передвигаться свободные электроны, обязательно должны разрушаться валентные связи между атомами. Но электронов все равно не будет хватать, так как число дырок всегда будет больше числа электронов в любой момент времени [4]. Такие полупроводники называют полупроводниками с дырочной проводимостью или проводниками p-типа, что в переводе от латинского «positive» означает «положительный». Таким образом, явление электрического тока в кристалле полупроводника p-типа сопровождается непрерывным возникновением и исчезновением положительных зарядов — дырок. А это значит, что в полупроводнике p-типа основными носителями заряда являются дырки, а не основными — электроны. Ученикам 9-10 классов можно предложить следующую задачу 1, для закрепления урока.

Задача 1: Концентрация электронов проводимости в германии при комнатной температуре $n = 3 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3}$. Плотность германия $\rho = 5400 \text{ кг/м}^3$, молярная масса германия $\mu = 0,073 \text{ кг/моль}$. Каково отношение числа электронов проводимости к общему числу атомов?

Решение:

$$n = \rho \cdot \frac{N_A}{M}$$

$$\frac{n_3}{n} = \frac{n_3 \cdot M}{\rho \cdot N_A} = \frac{3 \cdot 10^{19} \text{ м}^{-3} \cdot 0,073 \frac{\text{кг}}{\text{моль}}}{5400 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} \cdot \text{моль}^{-1}} \approx 6,7 \cdot 10^{-10}$$

Ответ: $6,7 \cdot 10^{-10}$

References

1. Myakishev G. Ya., Bukhovtsev B. B., Sotsky N. N. Physics. 10th grade. Textbook for educational organizations M.: Prosveshchenie, 2017. pp. 362-371.
2. Rymkevich A.P. Collection of physics problems. 10th-11th grade M.: Bustard, 2009.

3. Zegrya G.G. Perel V.I. Fundamentals of semiconductor physics. M.: Fizmatlit, 2009.

4. Epifanov G.I., Moma Yu.A. The physical foundations of the design and technology of REA and EVA. - M.: Soviet Radio, 2009.